

Die Wahrscheinlichkeitsdichte des Quotienten von speziellen Gammaverteilungen:

Harald Schröder

2019

Für die Gammaverteilung $\Gamma_{\alpha,\lambda}$ gilt folgende Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$g(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot t^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda t} \quad t \geq 0$$

$\Gamma = \text{GAMMA FUNKTION}$
 $\Gamma(n+1) = n! \quad n \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow \Gamma(1) = 1$

Für die stochastisch unabhängigen Zufallsgrößen X und Y nehmen wir die $\Gamma_{1,1}$ -Verteilung an, diese lauten:

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(1)} \cdot x^0 \cdot e^{-x} = e^{-x} \quad x \geq 0$$

$$f_Y(y) = e^{-y} \quad y \geq 0$$

Wir betrachten nun $Z=X/Y$ als Zufallsgröße, nach dem Stochastik-Lexikon [1] S.81 gilt für die Wahrscheinlichkeitsdichte von Z:

$$f_Z(z) = \int_0^{\infty} f_X(x \cdot z) \cdot f_Y(x) \cdot |x| dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-x \cdot z} \cdot e^{-x} \cdot |x| dx = \int_0^{\infty} x \cdot e^{-x \cdot (z+1)} dx$$

Wir nutzen nun die partielle Integration:

$$\int_a^b f \cdot g \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' \, dx \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Mit der partiellen Integration bekommen wir:

$$\begin{aligned} f_z(z) &= \left[-\frac{1}{z+1} \cdot e^{-x \cdot (z+1)} \cdot x \right]_0^\infty - \int_0^\infty \frac{-1}{z+1} \cdot e^{-x \cdot (z+1)} \, dx \\ &= 0 + \left[\frac{-1}{(z+1)^2} \cdot e^{-x \cdot (z+1)} \right]_0^\infty \\ &= 0 + \frac{1}{(z+1)^2} = \frac{1}{(z+1)^2} \end{aligned}$$

Schaut man sich die Wahrscheinlichkeitsdichte der F-Verteilung an:

$$f_{m,n}: f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \cdot x^{\frac{m}{2}-1} \cdot \left(1 + \frac{m}{n} \cdot x\right)^{-\left(\frac{m+n}{2}\right)}$$

Wir bestimmen die Wahrscheinlichkeitsdichte der $F_{2,2}$ -Verteilung:

$$f(x) = \frac{\Gamma(2)}{\Gamma(1) \cdot \Gamma(1)} \cdot 1 \cdot x^0 \cdot (1+x)^{-2}$$

mit $\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$ vgl. Bronstein [2] S.103, also $\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1 \cdot 1 = 1$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

Das ist gleich der Wahrscheinlichkeitsdichte von Z.

[1] „Lexikon der Stochastik“ Akademie-Verlag, Berlin, 1980, 3. Auflage

[2] Bronstein, Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ Teubner Verlag, Leipzig, 22. Auflage, 1985